

ҚИШЛОҚДА МАДАНИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИ

(1960-1980-йилларда Сурхондарё вилояти мисолида)

Акмал Юлдошович АБДУРАХМАНОВ,

Термиз давлат университетининг таянч докторанти

akmal.abdurakhmanov78@mail.ru

Аннотация. Мақолада 1960-1980-йилларда Сурхондарё вилояти қишлоқ аҳолисининг кундалик ҳаётида маданий муассасалар – кутубхоналар, клуб ва кинотеатрларнинг фаолияти ҳамда уларнинг қишлоқ аҳолиси ҳаётида тутган ўрни ҳақида ёзилган.

Калит сўзлар: кутубхона, китоб, клуб муассасаси, кинотеатр, кино, концерт, халқ ансамбли, дала шийпони.

Қишлоқда кутубхоначиликнинг ривожидида 1959 йил СССР Министрлар кенгашининг “Мамлакатда кутубхоналар ишининг аҳволи ва уни яхшилаш тадбирлари тўғрисида” ҳамда 1960 йил январдаги “Ҳозирги шароитда партия пропагандасининг вазифалари тўғрисида”ги қарорлари муҳим ўрин тутди. Ушбу қарорларда кутубхонанинг асосий вазифаси этиб “коммунистик партия сиёсати ва қарорларини халққа кенг тарғибот қилиш” белгиланди [1.20].

Республика қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан барча колхозлар, совхозлар ва ремонт-техника станцияларида янги кутубхоналар ташкил этиш, мавжуд кутубхоналар тармоғини кенгайтириш вазифаси белгиланди. Шунингдек қарор асосида колхоз ва совхозларнинг марказий кўрғонлари ва совхозларнинг ҳамма бўлимларида кутубхоналар ташкил этиш назар тутилди. 1960-йиллар ўрталарига келиб республикадаги ҳар бир қишлоқ кенгашларида, колхоз ва совхозларда кутубхоналар тармоғи вужудга келди. 1968 йилда Ўзбекистон ҳукуматининг “Қишлоқ жойларида маданий оқартув муассасалари ишини яхшилаш ва уларнинг тармоғини

ривожлантириш тадбирлари тўғрисида” ги қарори асосида клублар хузуридаги кутубхоналар қишлоқ кутубхоналарига айлантирилди. Республикада кутубхоналар тармоғи кенгайиб борди. 1979 йилда республика қишлоқ ҳудудларида жами 1669 та, жумладан колхозларда 1274 та, совхозларда 395 та кутубхона фаолият кўрсатди. Улардаги китоблар сони колхоз ва совхозларда мос равишда 3611.7 минг ва 1282.6 мингни ташкил этди. Шу йили Сурхондарё вилоятидаги қишлоқ ҳудудларида жами 151 та кутубхона фаолият кўрсатиб, уларнинг 114 таси колхозларда ва 37 таси совхозларда жойлашган эди.

Сурхондарё вилояти (1960 йил 25 январдан 1964 йил 7 февралгача Қашқадарё вилояти Сурхондарё вилояти таркибида қирган) қишлоқ аҳолисига кутубхона хизмати кўрсатишни ташкил этишда Ўзбекистон ССР Министрлар кенгашининг 1959 йил 21 октябрдаги “Республика кутубхона ишининг аҳволи ва уни яхшилаш чоралари тўғрисида” ги қарори муҳим аҳамиятга эга бўлди. 1960-йиллар бошларида вилоятдаги колхоз ва совхозларда бир ёки иккита маданий муассаса, жумладан кичик кутубхона ёки қишлоқ клуби фаолият кўрсатар, кутубхоначилик иши учун иш ҳақи тўланмас, бу иш бошқа ишда ишловчиларга қўшимча иш сифатида бириктириб берилар эди. Қишлоқ кутубхоналари мослаштирилган биноларда жойлашган бўлиб, оддий шароитлар, китоб қўйиш учун жавонлар етишмаган. Масалан, 1960 йилда Денов туманидаги 13 та колхозларда яшовчи 57522 нафар қишлоқ аҳолисига хизмат кўрсатувчи 33 та маданий муассасалар бўлса, Шўрчи туманида колхозларида бундай муассасалар 27 тани ташкил этган [3.172]. Уларнинг ҳам аксарияти эски, мослаштирилган биноларда фаолият кўрсатган. Айрим йирик колхозларда санокли маданий-маиший хизмат кўрсатиш объектлари бор эди. Масалан, Денов туманидаги 7 минг киши истиқомат қиладиган Сталин номли колхозда фақат 2 та кутубхона бўлса, 6500 киши истиқомат қиладиган Хрущев номли колхозда битта кутубхона

фаолият кўрсатган. 1960-йиллар бошида қишлоқ мактабларининг аксариятида кутубхона мавжуд эмас эди.

1961 йилда Денов тумани республикада ташаббус билан чиқиб, колхоз, совхоз ва саноат корхоналарида маданий оқартув ишларини ривожлантиришнинг уч йиллик режасини ишлаб чиқди. Ушбу режага асосан 1961-1963-йилларда туман колхозлари ўзларининг маблағлари ҳисобидан 21 та кутубхона қурилиб, ушбу кутубхоналарда 25 минг китоб фонди ташкил этилди, кам аҳоли яшайдиган ҳудудларда кутубхонанинг филиаллари очилди ва кўчма кутубхоналар ташкил этилди. Денов тумани ташаббусини Ўзбекистон ҳукумати маъқуллади ва барча ҳудудларда 1961-1963 йилларда маданий оқартув ишларини ривожлантиришнинг уч йиллик режаларини ишлаб чиқиш белгиланди. Ушбу режага кўра Сурхондарё вилояти қишлоқ ҳудудларида маданий муассасалар қуришни кўпайтириш мақсадида вилоят ижроия қўмитасининг 1961 йилдаги қарорига асосан колхозлар маблағлари ҳисобидан қишлоқларда 400 ўринли 11 та ва 200 ўринли 57 та клублар, 93 та ёзги кинотеатр, 83 та қишлоқ кутубхоналарини қуриш белгиланди [4.28].

Ўзбекистон ССР Министрлар кенгашининг 1967 йил 2 декабрда “Республика қишлоқ ҳудудларида маданий-маиший ишларни яхшилаш тўғрисида” ги қарорига асосан вилоятда кутубхоналар қурилиши жадаллашди. 1965 йилда вилоятда 262 та кутубхона фаолият кўрсатган бўлса, 1970 йилда уларнинг сони 346 тага етди. 1965-1970-йил оралиғида 80 та янги кутубхона қурилиб, улардан 61 таси далаат маблағи ҳисобидан, 19 таси колхоз ва совхозлар ҳисобидан қурилди. 1970 йилнинг ўзида вилоятда 13 та кутубхона қурилди [5.22]. 1973 йилда Сурхондарё вилояти ижроия комитети ва вилоят касаба уюшмалари ташкилотининг вилоятда кутубхоначилик ишини янада ривожлантириш мақсадида “Сурхондарё вилоят меҳнаткашларига оммавий кутубхона хизматини кўрсатишни тартибга солиш ва янада ривожлантириш тўғрисида” ги қарори қабул қилинди. Шу йили вилоятдаги 56 та қишлоқ

худудларида кутубхоналар йўқ эди. Бунинг асосий сабаби колхозлар ва совхозларда қурилган кутубхоналар асосан хўжалик марказида қурилганлигида эди. Шу йили вилоятнинг Бойсун ва Гагарин туманлари аҳолисининг 21 фоизи, Шўрчи тумани аҳолисининг 16.5 фоизи, Жарқўрғон тумани аҳолисининг 20.4 фоизи қишлоқ кутубхоналарига аъзо бўлган эди [6.317]. Қишлоқ кутубхоналарининг китоб фонди кам, ўзбек тилидаги китоблар етишмас, бадиий асарларнинг 70 фоиздан ошиғи рус тилида эканлиги аҳолининг миллий таркибига мос келмас эди.

1960-йилларда республика маданий-маърифий соҳада кадрлар кўнимсизлиги мавжуд эди. Масалан, 1959-1960-йилларда маданий-маърифий билим юртларини битирган 462 нафар битирувчилардан 242 нафари ўз соҳаси бўйича ишламаган [7.52]. Қишлоқ кутубхоначиларнинг асосий қисмини мутахассис бўлмаган ёки умуман маълумоти йўқ ходимлар ташкил этган. 1961 йилда Ангор туманидаги қишлоқ кутубхоналарида ишловчи 11 нафар кутубхоначининг 3 нафари ўрта-махсус маълумотли, 5 нафари ўрта маълумотли, 4 нафари маълумоти йўқ ходимлар эди. Шу йили вилоятда ишлаётган кутубхоначиларнинг 171 нафари ўрта мактаб маълумотига эга бўлмаган ходимлар эди.

1963 йилда республиканинг қишлоқ худудларидаги кутубхоналарда ишловчиларининг 7 нафари олий кутубхоначилик маълумотига, 9 нафари мутахассислик бўлмаган олий маълумотли, 158 нафари ўрта-махсус кутубхоначилик маълумотига эга бўлса, 760 нафари мутахассис бўлмаган ходимлар эди. Вилоят қишлоқ худудларида фаолият кўрсатаётган кутубхона ходимларининг тажрибасини ошириш мақсадида 1970-йилларда қишлоқ кутубхоналарида фаолият олиб бораётган ходимлардан ҳар йили 50 нафар вилоят кутубхонасида малакасини ошириб борган. Қишлоқ маданий муассасаларида ишлаётган 90 нафар мутахассислар Тошкент шаҳридаги Маданият институтида малакасини оширган. 1980 йилда вилоят қишлоқ

ёшларидан 125 нафари ва 69 нафар қишлоқ клублари ходимларига республиканинг санъат ва маданият институтлари ҳамда техникумларида ўқишга йўлланма берилган [8.128]. Ўрганилаётган даврда қишлоқда жойлашган кутубхоналар туман маданият бўлимига, касаба уюшмаларига ва колхозларга қарашли бўлса, уларнинг асосий қисмини маданият бўлимига қарашли кутубхоналар ташкил этган. Масалан, 1985 йилда Олтинсой туманидаги жами 35 та кутубхонадан 23 таси туман маданият бўлимига қарашли бўлса, шу йили вилоят қишлоқларида фаолият олиб борган 450 та кутубхонадан 307 таси вилоят маданият бошқармасига қарашли эди.

Қишлоқ ҳудудларини маданий-маиший ривожлантириш зарурлигини ҳисобга олиб, 1980 йилдан республиканинг барча колхоз ва совхозларида маданий-маърифий ишлар бўйича раис ўринбосари лавозими жорий этилди. Ушбу лавозимнинг жорий этилиши қишлоқ ҳудудларида маданий-маърифий ишларнинг тизимли рившида олиб борилишини таъминлади [9.17].

1960-1980-йилларда қишлоқ маданий-маиший ҳаётида қишлоқ клублари катта ўрин тутди. Клублар совет идораларининг оммавий ва сиёсий-тарбия масканига айлантирилган эди [10.21]. Шу мақсадда 1950-йилларнинг охиридан қишлоқ ҳудудларида клублар қурилишига алоҳида эътибор берилди. 1960 йилда Сурхондарё вилоятида жами 295 та клуб муассасаси бўлса, улардан 277 таси қишлоқ ҳудудларида эди.

Клубда ўтказилган учрашув ва тадбирлар сиёсий ўқиш тарзида бўлиб, уни ташкил этиш мақсадида қишлоқ меҳнаткашлари орасидан сиёсий маърузачилар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилган. 1975 йилнинг ўзида республикада қишлоқ меҳнаткашлари орасида 200 минг нафар сиёсий маърузачи ва тарғиботчи мавжуд эди [11.3]. Улар ўз маърузаларида совет давлатининг ички ва ташқи сиёсатдаги “муҳим” қадамлари, қишлоқда “янги совет турмуш маданияти”нинг жорий этилиши, аёлларни ижтимоий-фойдали меҳнатга жалб этиш, ишлаб чиқариш илфорларини мақташ ва улардан ибрат

олиш каби мавзуларга этибор қаратилар эди. Бундан ташқари қишлоқ ҳудудларида “социалистик турмуш тарғибот-ташвиқот ишлари”ни олиб боришда “халқ университетлари” ҳам фаолият кўрсатди. 1968 йилда вилоят қишлоқ ҳудудларида 24 та шундай тарғибот гуруҳлари тузилган эди. Уларда “Дин–халқ душмани”, “Янгича урф-одатлар давр талаби”, “Инсон коинотда” каби мавзуларда сиёсий ўқишлар ташкил этган.

1979 йилга келиб республика колхозларида клублар сони 932 тага етиб, улардаги ўринлар сони 376.6 минг киши, совхозларда 270 та клуб бўлиб, уларда ўринлар сони 72.8 минг кишини ташкил этди [12.89]. Вилоят колхозлари томонидан ўз маблағлари ҳисобидан клублар қурилиши давом эттирилиб, 1970 йилнинг ўзида вилоятнинг 19 та колхозидан 11.1 минг ўринли 19 та клублар қурилди. Лекин вилоятнинг айрим кичик аҳоли манзилгоҳларида маданий муассасалар қурилишига эътибор берилмаган. Масалан, 1970-йилларнинг охирида вилоятнинг 500 дан ошиқ аҳолиси бўлган 100 дан ошиқ қишлоқларда биронта маданий муассаса йўқ эди. Шўрчи туманининг 15 та колхозидан фақат 2 тасида клублар бор эди. Ўзбекистон ССР Маданият вазирлигининг 1977 йилдаги “Қишлоқ аҳолисига маданий хизмат кўрсатишда кўчма клуб муассасалари фаолиятини такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги қарори асосида вилоятда 27 та кўчма клуб ташкил этилди. Ушбу кўчма клубларда 51 киши иш олиб борди. Кўчма клублар томонидан вилоятнинг олис тоғ ва дашт ҳудудларидаги қишлоқ аҳолисига спектакл, концерт дастурлар ва турли мавзудаги сиёсий маърузалар ташкил этилган. 1989 йилда вилоятда 248 та клуб бўлиб, улардан 148 таси маданият бошқармасига қарашли, 62 таси колхоз клублари ва 37 таси қасаба уюшмаларига қарашли клублар эди [13.11].

Қишлоқ клублари қошида қишлоқда яшовчилар орасидан бадий ҳаваскорлик жамоалари тузилган. Бу жамоаларда қишлоқда фаолият олиб боровчи дерли барча касб вакиллари учратиш мукин эди. Бадий

ҳаваскорлик жамоаси қишлоқнинг маданий ҳаётида муҳим ўрин тутган. 1979 йилда республика клублари қошида 569 та бадиий ҳаваскорлик жамоалари бўлиб, улардаги қатнашчилар сони 10 минг 764 кишини ташкил этди. 1967 йилнинг ўзида Сурхондарё вилоятидаги 92 та бадиий ҳаваскорлик жамоаси фаолият кўрсатган. 1979-1980-йилда қишлоқ клублари қошидаги бадиий ҳаваскорлик гуруҳларига рақс либослари ҳамда мусиқий асбоблар сотиб олиш учун давлат томонидан 100 минг сўм маблағ ажратилган. Республика ва вилоят миқёсидаги тадбирларда фаол қатнашган, қишлоқлардаги яхши шаклланган айрим бадиий ҳаваскорлик жамоаларига давлат томонидан “ҳалқ ашула ва рақс ансамбли” унвони берилган. Бу унвонни олган ансамбл аъзоларига давлат томонидан йил давомида ойлик маош тўланган ва бу мусиқа соҳасида қизиқиши бўлган қишлоқнинг ижодкор кишиларининг иқтисодий ҳаётида муҳим ўрин тутган. 1980 йилда вилоят қишлоқ ҳудудларида фаолият олиб борган 4 та бадиий ҳаваскорлик гуруҳига “ҳалқ ашула ва рақс ансамбли” унвони берилган. Эътиборлиси шундаки, Сариосиё тумани Ленин номли колхозининг “Райҳон” ашула ва рақс ансамбли республика номидан 1980 йил 19 июль куни Москвада ўтказилган XXII ёзги олимпиада ўйинларининг расмий очилиш маросими дастурларида ўз чиқишлари билан иштирок этган [14.22].

1988 йилда вилоятда 12 та халқ ашула ва рақс ансамбли фаолият кўрсатган бўлса, уларнинг 8 таси, жумладан Сариосиё тумани “Ленинград” колхозидаги “Шахло”, тумандаги “Коммунизм” совхозидаги “Роҳат”, тумандаги Ленин номли колхоздаги “Райҳон”, Термиз тумани Жданов номли колхоздаги “Гўзал”, Денов тумани “Ҳазарбоғ” совхозидаги “Навбаҳор”, Олтинсой тумани “Ленинград” колхозидаги “Оқарбулоқ”, туманнинг Карл Маркс номли колхозидаги “Лола” ва Жарқўрғон тумани “Сурхон” совхозидаги “Сурхон гуллари” ансамбллари вилоят қишлоқ ҳудудларидаги клублар қошида фаолият кўрсатди [15.46].

1960-1980-йилларда қишлоқ аҳолиси учун қишлоқ клубларида, дала шийпонларида республиканинг таниқли санъаткорлари иштирокида спектакллар, концерт дастурлари ўтказилиб турилган. 1960-1980-йилларда Сурхондарё вилоятининг қишлоқ аҳолиси маданий ҳаётида дала шийпонлари ҳам муҳим ўрин тутди. Чунки дала шийпонлари нафақат дам олиш масканлари, балки колхозчи ва совхоз ишчиларининг ишдан бўш вақтларида радио эшитиш, телевизор кўриш, газета ва журналлар мутолаа қилиш, кино ва спектакллар кўриш вазифаларини ҳам ўтаган. 1981 йилда республика колхозларида 11244 та, совхозларда 4036 дала шийпонлари фаолият кўрсатган бўлса, 1988 йил Сурхондарё вилоятидаги дала меҳнаткашларига 1080 та дала шийпонлари хизмат кўрсатган[16.64].

Шундай қилиб, 1960-1980-йилларда Сурхондарё вилоятида қишлоқ аҳолисига хизмат қилувчи маданий муассасалар, жумладан қишлоқ кутубхоналари ва клублари фаолияти ривожланди. Аслида ушбу маданий муассасаларнинг асосий вазифаси “коммунистик партия сиёсати ва қарорларини халққа кенг тарғибот қилиш” маскани бўлсада, ўз навбатида улар қишлоқ аҳолиси дунёқарашининг ошиши ҳамда маданий дам олишларида муҳим ўрин тутди. Ўрганилаётган даврда қишлоқда кино хизматининг ташкил этилиши, клубларда концерт дастурлари, спектакллар ва турли учрашувларнинг ўтказилиши қишлоқ одамларининг кундалик ҳаётида муҳим ўрин тутиб, уларнинг меҳнат унумдорлиги ошишига хизмат қилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қосимова О. Ўзбекистонда кутубхоначилик иши тарихи. Тошкент-1977, Б. 150
2. Ўзбекистон миллий архиви, 90-фонд, 11-рўйхат, 736-ҳужжат, 60-варақ.
3. Шўрчи тумани давлат архиви, С-35-фонд, 1-рўйхат, 292-ҳужжат, 172-варақ
4. Денов тумани давлат архиви, 6-фонд, 1-рўйхат, 948-ҳужжат, 28-варақ.

5. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 454-фонд, 4-рўйхат, 2-ҳужжат, 22-варақ
6. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 1594-ҳужжат, 317- варақ
7. Нурмухамедова М. Ўзбекистонда маданий-маърифий ишлар тарихи. Тошкент, Ўқитувчи-1993, Б. 96
8. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 2522-ҳужжат, 128-варақ
9. Ўзбекистон миллий архиви, 837-фонд, 41-рўйхат, 5922-ҳужжат, 17-варақ
10. “Қишлоқ клублари”, Сельское хозяйство Узбекистана, 1976 йил 3-сон, Б.21.
11. Қишлоқ ҳақиқати, 1975 йил 7 сентябрь.
12. Ўзбекистон миллий архиви, 90-фонд, 11-рўйхат, 736-ҳужжат, 89-варақ.
13. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 454-фонд, 4-рўйхат, 140-ҳужжат, 11-варақ
14. Ўзбекистон миллий архиви, 90-фонд, 11-рўйхат, 1483-ҳужжат, 22-варақ.
15. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 454-фонд, 4-рўйхат, 152-ҳужжат, 46-варақ
16. Ўзбекистон миллий архиви, 90-фонд, 11-рўйхат, 2276-ҳужжат, 64-варақ.